

Exploring common and distinct information among three different kinds of NIR instruments by means of chemometrics

N. Cavallini^{1*}, A. Giraud¹, F. Pennisi², G. Esposito², M. Pezzolato², F. Savorani¹

¹ Department of Applied Science and Technology, Politecnico di Torino, Corso Duca degli Abruzzi 24 – 10129 Torino, Italy

² Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, via Bologna 148 – 10154 Torino, Italy

*Autore corrispondente: nicola.cavallini@polito.it

Le frodi alimentari costituiscono un problema antico ma tutt'ora diffuso, che riguarda la quasi totalità dei prodotti alimentari in commercio. Le informazioni riportate in etichetta possono venire contraffatte, e in molti casi può essere molto difficile individuare tali pratiche illegali. Per affrontare questo problema sono quindi necessari metodi veloci e affidabili. La spettroscopia nel vicino infrarosso (NIR), in virtù della sua velocità e semplicità d'impiego risulta particolarmente adatta allo scopo prefisso. Nel presente lavoro si sono investigate le sottili differenze che intercorrono fra cefalopodi freschi e decongelati, utilizzando differenti strumentazioni NIR per raccogliere i dati e diversi approcci chemiometrici per sviluppare l'analisi dei dati.

Cinquanta seppie (*Sepia officinalis*) e cinquanta moscardini (*Eledone spp.*) sono stati raccolti direttamente presso l'impianto di distribuzione e analizzati immediatamente a temperatura di refrigerazione (~5°C). I campioni sono stati quindi posti e mantenuti in congelatore a -20°C per un periodo minimo di 48 ore e successivamente decongelati e nuovamente analizzati. Le analisi sono state ripetute sugli stessi campioni utilizzando tre strumenti NIR: uno portatile a basso costo (SCiO, Consumer Physics), uno portatile di costo medio-alto (MicroNIR, Viavi) ed uno da banco (MPA, Bruker). Tecniche di analisi dei dati come l'approccio di mid-level data fusion (Borràs et al., 2015) e i metodi CovSel (Covariance Selection - Roger et al., 2011) e ComDim (Common Dimensions - Cariou et al., 2019) sono state impiegate per investigare l'informazione comune e distinta contenuta nei tre set di dati.

A differenza da altre tecniche tradizionali a contrasto delle frodi, la spettroscopia NIR abbinata agli strumenti della chemiometria fornisce un approccio robusto per distinguere fra cefalopodi freschi e decongelati. Similitudini e differenze fra i tre dataset NIR, ottenute mediante le tecniche chemiometriche testate, riflettono le caratteristiche costruttive dei relativi strumenti e forniscono una rappresentazione complementare dell'evoluzione dei campioni durante il processo di congelamento-decongelamento.

Parole chiave: chemometrics, data fusion, cephalopods, authenticity, NIR instruments

Ringraziamenti: This study is supported by the Italian Ministry of Health under Grant nr. IZSPLV 02-18 - RC.

RIFERIMENTI

Borràs, E., Ferré, J., Boqué, R., Mestres, M., Aceña, L., Busto, O., 2015. Data fusion methodologies

for food and beverage authentication and quality assessment – A review. *Anal. Chim. Acta* 891, 1–14. <https://doi.org/10.1016/j.aca.2015.04.042>

Cariou, V., Jouan-Rimbaud Bouveresse, D., Qannari, E.M., Rutledge, D.N., 2019. ComDim Methods for the Analysis of Multiblock Data in a Data Fusion Perspective, in: *Data Handling in Science and Technology*. Elsevier Ltd, pp. 179–204. <https://doi.org/10.1016/B978-0-444-63984-4.00007-7>

Roger, J.M., Palagos, B., Bertrand, D., Fernandez-Ahumada, E., 2011. CovSel: Variable selection for highly multivariate and multi-response calibration. Application to IR spectroscopy. *Chemom. Intell. Lab. Syst.* 106, 216–223. <https://doi.org/10.1016/j.chemolab.2010.10.003>